

La scultura romano-egiziana: un linguaggio artistico bilingue

Piera Testa

Abstract

L'incontro tra cultura romana ed egiziana generò, tra l'età tolemaica e l'epoca imperiale, un linguaggio scultoreo peculiare, caratterizzato dall'ibridazione di forme e significati. L'Egitto, pur reso provincia romana nel 31 a.C., mantenne una forte identità culturale, espressa nella produzione artistica. Questo elaborato analizza le principali categorie della scultura tolemaico-egiziana e romano-egiziana, soffermandosi su esempi emblematici quali le rappresentazioni regali di Cleopatra VII e Arsinoe II, i ritratti imperiali di Vespasiano e Domiziano, la figura di Antinoo, le statue della necropoli di Kom el-Shokfa e il gruppo dei Tetrarchi. Lo studio evidenzia come la scultura bilingue non rappresenti una semplice fusione di stili, ma un linguaggio politico e simbolico capace di esprimere potere, identità e legittimazione culturale in un contesto di profonda interazione mediterranea.

Contesto storico

L'antico Egitto vanta una storia millenaria che è a dir poco futile tentare di ridurre a poche righe, tuttavia, per questo elaborato, sarà necessario fare un breve cenno al periodo che fa riferimento all'età Ellenistico-Tolemaica e concentrarsi poi su come Roma entrò in possesso del suo famoso granaio. Il periodo ellenistico inizia quando Alessandro Magno conquista l'Egitto nel 332 a.C. e termina nel 30 a.C. nel momento in cui Ottaviano mette fine al regno dell'ultima regina macedone Cleopatra VII Filopatore.¹ Alessandro il Macedone fondò Alessandria tra il 332-331 a.C. che diventerà prima la sede principale della dinastia dei Tolomei e dopo la base del prefetto romano;² alla morte di Alessandro, il governo dell'Egitto venne affidato a Tolomeo, figlio di Lago, che sin da subito si rese conto dell'importanza economica e politica del regno; sarà solo nel 304 a.C. che Tolomeo, si proclamò re d'Egitto dando così inizio alla dinastia lagide.³ Sebbene si parli di conquista dell'Egitto riferita alla battaglia di Azio del 31 a.C., sappiamo che intorno alla fine del II a.C. Tolomeo VIII aveva lasciato

¹ *Africa – L'Egitto dalle origini all'età romana*", curato da Rodolfo Fattovich, Sergio Pernigotti, Paola Davoli e Loretta Del Francia Barocas, pubblicato nella collana **Il Mondo dell'Archeologia** (Treccani, 2005)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_\(Il-Mondo-dell'Archeologia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_(Il-Mondo-dell'Archeologia)/)

² RINALDI TUFFI 2018, p. 407.

³ *Africa – L'Egitto dalle origini all'età romana*", curato da Rodolfo Fattovich, Sergio Pernigotti, Paola Davoli e Loretta Del Francia Barocas, pubblicato nella collana **Il Mondo dell'Archeologia** (Treccani, 2005)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_\(Il-Mondo-dell'Archeologia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_(Il-Mondo-dell'Archeologia)/)

in eredità, sottoforma di un'iscrizione, l'Egitto a Roma e nuovamente, nell'80 a.C. Tolomeo X Alessandro firmò un trattato di lascito del suo regno a Roma.⁴

L'Egitto non era ancora diventato una provincia romana, questo perché vi erano dissensi in seno al senato Romano su chi avrebbe dovuto governare questo grande regno; tuttavia, nel 60 a.C. la reggenza di Tolomeo Aulete ("Il suonatore di flauto") dipendeva dal senato Romano; tuttavia, nel 55 a.C. scoppiò una violenta rivolta fra i cittadini di Alessandria che cacciarono Tolomeo dall'Egitto⁵. Egli fuggì a Roma e donò al senato (o meglio tentò di corromperlo) 10.000 talenti e per questo fu ripristinato come "amico e alleato del popolo Romano".⁶ Ora l'Egitto è un "protettorato" di Roma ma non ancora una provincia perciò vi era una diversa giurisdizione; a cambiare completamente l'assetto burocratico e governativo dell'Egitto, sarà Gilio Cesare che sbarcò nel 48 a.C. con l'intento di porre fine alla guerra contro Pompeo (che trovò già assassinato probabilmente dal giovane figlio di Aulete).⁷ In questo quadro geopolitico, Tolomeo XII (80-51 a.C.) aveva due figli da mettere al potere, Cleopatra VII e Tolomeo XIII, dei quali supporta la coreggenza; infatti, supportò con molto vigore l'ascesa al potere della giovane Cleopatra ma il fratello maggiore decise di governare da solo, escludendo la sorella.⁸ In questo momento emerge prepotentemente la figura di Giulio Cesare che decide di supportare e sostenere Cleopatra VII come unica erede di Tolomeo Aulete, mettendola contro il fratello maggiore; nel 47 a.C. dalla relazione fra Cleopatra e Cesare nascerà Tolomeo Cesare, chiamato *Caesarion* (Cesarione ovvero "Piccolo Cesare"), che poco più tardi fu designato come coreggente della regina con gli epiteti di *Filopatore Filometore* (rispettivamente "che ama il padre", "che ama la madre").⁹

Poco tempo dopo Cesare tornò a Roma, lasciando in Egitto il liberto Rufio e tre legioni per mantenere il controllo, Cleopatra lo raggiunse due volte nel tentativo di assicurarsi più benefici per il suo regno¹⁰, ma dopo le Idi di Marzo e la formazione del secondo triumvirato l'assetto governativo e politico cambiò radicalmente: Cleopatra incontrò Marco Antonio e in lui trovò un nuovo alleato e un marito,¹¹ i due, infatti, si sposarono, ebbero tre figli e insieme governarono in Egitto.¹² Al suo ritorno dall'Armenia nel 34 a.C., Marco Antonio donò alla regina alcuni territori che appartenevano a Roma, celebrando maestosamente in pubblico le cosiddette "Donazioni di Alessandria"; i due si comportarono come una coppia, probabilmente celebrando anche il matrimonio la maniera egiziana, cosa che non venne riconosciuta da Roma. Così facendo, Marco Antonio ruppe ogni legame con Roma ed è qui che finì la sua reggenza e la sua vita: nel 31 a.C., durante la battaglia di Azio, Ottaviano e Agrippa affondarono la forza militare di Antonio e Cleopatra che posero fine alla loro vita suicidandosi ad Alessandria¹³. Nonostante l'Egitto fosse già occupato dall'esercito romano, quando Ottaviano entrò ad Alessandria il 1° agosto del 30 a.C., e cavalcò fin dentro il Serapeo (il tempio egiziano del dio Serapide), si percepì che una nuova era stava iniziando.¹⁴ Infatti, tra il 30 e il 29 a.C.,

⁴ CAPPONI 2010, p.180.

⁵ CAPPONI 2010, p.180.

⁶ CAPPONI 2010, p.180.

⁷ CAPPONI 2010, p.181.

⁸ HERKLOTZ 2012, p. 42.

⁹ CAPPONI 2010, p. 181.

¹⁰ CAPPONI 2010, p.181

¹¹ HERKLOTZ 2012, p. 42.

¹² CAPPONI 2010, p. 181

¹³ CAPPONI 2010, p.181.

¹⁴ CAPPONI 2010, pp. 181-182.

i luminari del tempio di Ossirinco avevano giurato la loro fedeltà nel nome del nuovo monarca “Cesare, Dio figlio di Dio” sancendo l’inizio del “dominio di Cesare, il figlio di Dio”; così Ottaviano istituì il culto di se stesso nel *Cesareion* di Alessandria, un tempio che Cleopatra aveva fatto erigere per Giulio Cesare, e che Augusto convertì in *Sebasteion*; da questo momento in poi tutti i templi di trazione greca o egiziana furono obbligati a offrire sacrifici all’imperatore.¹⁵

A seguito di questi eventi l’Egitto diventò ufficialmente provincia romana ma, nonostante ciò, mantenne moltissime delle sue peculiarità culturali non venendo mai veramente romanizzato, e ciò si evidenzia anche nella produzione artistica. La scultura, destinata soprattutto a contesti privati e dinastici, divenne un mezzo privilegiato di espressione culturale e politica.

Iconografie regali: Arsinoe II e Cleopatra VII

L’Egitto è senza dubbio un regno che può vantare una lunga tradizione di ritratti volti a rappresentare personaggi reali, in particolare durante la Prima Dinastia, tuttavia, è dal Medio Regno che le sculture e i ritratti sono caratterizzati da dettagli specifici che rimandano ad individui precisi, è proprio per questa ragione che per lungo tempo è stato oggetto di dibattito l’eventuale influenza Greca e Romana sulla cultura ritrattistica egiziana.¹⁶ In effetti, uno dei problemi legati alla scultura Tolemaica e Romana in Egitto è collegabile all’assenza, se non per pochissime sculture, di iscrizioni; di conseguenza, il riconoscimento ritrattistico è attuabile solo attraverso un’analisi storico-artistica.¹⁷ Per molti studiosi, la scultura di questi due periodi è considerata “degenerativa e contaminata”¹⁸ da influenze esterne; se da una parte è vero dall’altra questa “commistione stilistica” va osservata e studiata come un’interazione culturale.¹⁹ Di fatti, durante il dominio greco, i governanti non solo hanno mantenuto lo stile egiziano, ma hanno anche enfatizzato quello greco creando uno stile ibrido da promuovere e divulgare.²⁰ Le regine tolemaiche rappresentano un esempio paradigmatico di commistione stilistica. In questo contesto, significativo è il ritratto in granito rosso di Arsinoe II che visse durante il regno di Tolomeo II, suo fratello e secondo marito; il ritratto iscritto, proveniente da *Heliopolis* e attualmente custodito nel Museo Greco-Egizio (Vaticano),²¹ raffigura la regina che indossa un doppio Ureo (cobra) sul capo, simbolo di distinzione netta fra le donne reali e quelle dell’*harem* anche se, in questo caso specifico, il doppio ureo può essere dovuto al fatto che si rivelò necessaria una distinzione fra lei e la prima moglie del fratello, ovvero Arsinoe I.²² Una statua con iscrizione della regina tolemaica è conservata al Museo di Arte di New York: risale alla prima metà del II a.C. ed è realizzata in calcare.²³ La statua, proveniente da una collezione privata, è completa ad eccezione della corona che è andata persa; la regina indossa una versione ellenizzata del classico abito egiziano, adotta un’acconciatura greca e con il braccio destro sostiene una doppia cornucopia che si

¹⁵ CAPPONI 2010, pp.181-182.

¹⁶ BORG 2012, p.828.

¹⁷ ASHTON 2010, p.970.

¹⁸ La scultura romana, per diversi anni, è stata considerata una copia mal riuscita della scultura della Grecia Classica e perciò, il connubio fra arte egizia e romana fu mal visto dagli studiosi dei primi anni '90 del '900. ASHTON 2010, p.970.

¹⁹ ASHTON 2010, p.970.

²⁰ BORG 2012, p.828.

²¹ ASHTON 2001, p.37.

²² ASHTON 2010, p.971.

²³ ASHTON 2001, p. 108.

accorda con il doppio ureo.²⁴ Arsinoe II è un personaggio molto importante per la comprensione dell'iconografia delle rappresentazioni egiziane delle donne reali: il caso del doppio ureo e doppia cornucopia (simbolo che viene associato al culto regale greco) potrebbe essere collegabile al fatto che la regina si dichiarò “signora delle due terre” o che semplicemente andasse a rappresentare lo stretto rapporto che aveva con suo fratello, Tolomeo II, nonché marito e questo tipo di legame lo vediamo rappresentato in alcune monete dove vi sono i due reggenti raffigurati insieme come *Theoi Adelphoi*.²⁵

Un'altra regina tolemaica di straordinaria importanza è Cleopatra VII; in un busto di steatite, databile al 51-30 a.C. e attualmente custodito nel Museo del Louvre (Parigi), vediamo la regina con un copricapo caratterizzato da tre urei.²⁶ Se da un punto di vista stilistico le regine Tolemaiche venivano rappresentate nello “stile egizio” con un solo ureo, risulta controversa l'interpretazione dei tre cobra: di fatti, alcuni studiosi, promuovono l'ipotesi che il terzo cobra sia legato a un concetto di potere esclusivo mentre altri hanno lasciato spazio a diverse speculazioni.²⁷ Se i due urei sono per lo più associati all'Alto e Basso Egitto, la triade in questione può fare riferimento non solo all'Egitto ma anche a Roma e al Regno Seleucide, come illustrato da alcune monete della regina e Marco Antonio coniate ad Antiochia²⁸. È altrettanto vero che i tre cobra possono essere associati alla famiglia reale composta da Cleopatra, Cesarione e Giulio Cesare paragonandoli alle figure mitologiche di Iside, Horus e Osiride, ma tale confronto è abbastanza fuorviante poiché la figura di Osiride viene comunemente associata a un faraone defunto e Cesare, di fatto, non ha mai regnato sull'Egitto; altri studiosi hanno proposto, al posto di Cesare, Marco Antonio o Tolomeo Aulete, il padre di Cleopatra.²⁹ Infine, un'altra proposta vede l'interpretazione dei tre urei associati ai tre re, dando a Cleopatra il titolo di “Regina dei tre Re”; non avendo un'iscrizione, è impossibile dire con certezza cosa essi rappresentino³⁰ e perciò si dà spazio a numerose teorie più o meno valide.

Ritratti imperiali e simbologie faraoniche

Una delle ragioni del successo dell'Impero Romano è stata l'integrazione, per quanto possibile, della tradizione locale con l'organizzazione amministrativa e sociale dell'Egitto; non solo l'imperatore romano rappresentava il potere militare e amministrativo ma ricopriva anche un ruolo religioso poiché il faraone è Figlio di Ra, l'incarnazione di Horus sulla terra.³¹ Abbiamo quattro categorie riconoscibili di scultura prodotta durante il dominio romano sia in Italia sia in Egitto:

1. Categoria che aderisce ai classici canoni romani (categoria romana);
2. Il puro stile egiziano statuario associato a dediche private ma includendo la rappresentazione generica dei governanti (categoria egiziana);

²⁴ ASHTON 2001, p. 40.

²⁵ ASHTON 2001, p. 40.

²⁶ ASHTON 2001, p.39.

²⁷ ASHTON 2001, p.43.

²⁸ ASHTON 2001, p.43.

²⁹ ASHTON 2001, p.43.

³⁰ ASHTON 2001, p.43.

³¹ BORG 2012, p.830.

3. Scultura realizzata secondo la tradizione classica ma che adotta dei temi egiziani (categoria egittizzante);
4. Scultura realizzata secondo la tradizione egiziana compreso l'importantissimo pilastro posteriore, ma che presenta elementi che suggeriscono sia stato scolpito da un artigiano non egiziano (categoria romano-egiziana).³²

Della prima categoria sono famosi due ritratti di Augusto e Nerone mentre della seconda sono famose tre teste di Vespasiano, una conservata al Museo Egizio del Cairo, una nella Gispoteca di Copenhagen e l'altra, frammentaria, attualmente conservata presso il Fitzwilliam Museo di Cambridge, entrambe di provenienza sconosciuta.³³ Molto suggestiva è la statua dell'imperatore Domiziano, proveniente dal tempio di Iside a Benevento; probabilmente realizzata in diorite, la finitura è poco raffinata, forse a causa della durezza della pietra ed è in pieno stile egiziano poiché l'imperatore indossa il "fazzoletto *nemes*" ovvero il copricapo simbolo del potere faraonico.³⁴ Dello stesso imperatore, è peculiare una sfinge in granito rosso, proveniente dal tempio di Iside nel Campo Marzio, che rappresenta una copia fedele degli originali faraonici ma con il volto di Domiziano; in ogni caso, gli elementi che caratterizzano in maniera significativa la scultura romano-egiziana sono il pilastro impostato dietro la statua col duplice compito di sostenere la scultura e di accogliere l'iscrizione, ed altri elementi come i capelli visibili sotto il *nemes*, l'ureo spostato verso il centro o abiti faraonici senza molte delle caratteristiche originali.³⁵ È così che il potere imperiale si appropria di un lessico visuale faraonico per rafforzarne il valore universale.

Antinoo: un caso speciale

Un caso davvero peculiare, non soltanto per lo stile ma per ciò che rappresenta, è la statua di Antinoo attualmente conservata al Museo Gregoriano Egizio (fig.1). Durante l'impero di Adriano (117-138 d.C.) vediamo un uso innovativo del linguaggio «bilingue» caratterizzato dal mostrare un imperatore barbato che rappresenta l'equivalente delle statue tolemaiche con le fattezze dei ritratti greci ma scolpite nel granito. Associata alla figura dell'imperatore, c'è quella del giovane e bellissimo Antinoo, il favorito di Adriano, che morì a causa di un incidente (o suicida, secondo alcuni storici) nel Nilo durante un periodo in cui l'imperatore si trovava in Egitto nel 130 d.C.³⁶ Questa scultura, in marmo bianco, è peculiare perché Antinoo non fa parte della famiglia imperiale ma viene comunque rappresentato come un faraone poiché indossa il *nemes*; ciò gli conferisce una certa importanza.³⁷ Ancor più peculiare è un busto in marmo bianco rinvenuto a Villa Adriana, Tivoli, e ora conservato al Museo del Louvre, che vede Antinoo con il *nemes* e un ureo e i riccioli ben visibili sotto il copricapo (caratteristica dello stile bilingue) associato alla figura di Osiride: la deificazione di Antinoo da parte di Adriano è assolutamente unica e l'associazione a Osiride peculiare dal momento che a questa divinità vengono associati solo i faraoni deceduti.³⁸

³² ASHTON 2010, p.981.

³³ ASHTON 2010, p.981.

³⁴ ASHTON 2010, p.981.

³⁵ ASHTON 2010, p.981.

³⁶ ASHTON 2010, p.984-986.

³⁷ ASHTON 2010, p.985.

³⁸ ASHTON 2010, p.986-987.

Figura 1. Statua di Antinoo attualmente conservate nel Museo Gregoriano Egizio, Musei Vaticani. Foto d'autore

Le statue di Kom el-Shokfa

Le tombe di Alessandria del periodo romano hanno fornito agli studiosi numerosi e complessi elementi iconografici e concettuali: queste tombe rappresentano una fiorente comunicazione con la città e la sua eredità egiziana.³⁹ L'incontro fra le due culture è riscontrabile nel linguaggio visivo: alcune tombe del I-II d.C. replicano lo stile egiziano e i soggetti mortuari egiziani in un ambiente che però non è egiziano, così come alcuni vedono le divinità egizie in luoghi ellenizzati.⁴⁰ Le decorazioni narrative delle tombe alessandrine di epoca romana si concentrano su divinità e immagini collegabili alla tradizione egizia, in particolare al culto di Iside, il più significativo ad Alessandria.⁴¹ Significativa in questo contesto è la "tomba principale" de La grande catacomba a *Kom el-Shokfa* che, nonostante la sua forte inclinazione egiziana, presenta sepolture intimamente legate al culto romano.⁴² In una delle tombe principali sono state rinvenute delle statue a grandezza quasi naturale di un uomo e di una donna: entrambi sono raffigurati nella posa stante tipica della cultura egiziana, indossano abiti tradizionali (l'uomo in un kilt, la donna in una veste diafana) ma i loro visi sono inconfondibilmente romani.⁴³ Basandoci sui tipi di ritratto romani, possiamo ricondurli al periodo Flavio⁴⁴, infatti l'acconciatura della statua maschile richiama molto quella in voga durante il regno di Vespasiano e, addirittura, anche molto vicino a quella che è la rappresentazione dell'imperatore stesso. Queste due statue possono essere comparate a quella che Adriano fece realizzare per Antinoo⁴⁵. Queste due opere mostrano chiaramente il bilinguismo stilistico: iconografia egizia combinata con ritrattistica romana.

Il gruppo dei Tetrarchi

Il gruppo dei Tetrarchi è una delle opere più significative dell'Egitto Romano e si suppone sia stata realizzata ad Alessandria; rappresenta la tetrarchia del 293 d.C. e vengono raffigurati Diocleziano e Massimiano; Galerio e Costanzo Cloro.⁴⁶ I tetrarchi sono perfettamente simmetrici e il gruppo scultoreo è realizzato in porfido rosso, un materiale d'élite con cui realizzare le sculture legate all'ambito imperiale⁴⁷. Ciascun principe è nell'atto di abbracciare il proprio sodale e i gesti perfettamente simmetrici degli Augusti sono nettamente più evidenti⁴⁸ Il gruppo scultoreo è stato utilizzato come materiale di reimpiego, di fatto furono portati a Venezia fra il 1298 e il 1311, e le coppie sono state ritagliate da due colonne su ciascuna delle quali occupavano un mensolone posto circa a metà del fusto.⁴⁹

³⁹ VENIT 2002, p.119.

⁴⁰ VENIT 2002, P.119

⁴¹ VENIT 2002, p. 120.

⁴² VENIT 2002, p.125.

⁴³ VENIT 2002, p.125.

⁴⁴ Probabilmente la camera fu realizzata nello stesso periodo, VENIT 2002, p.125.

⁴⁵ VENIT 2002, p.125.

⁴⁶ RINALDI TUFFI 2018, p.416.

⁴⁷ VENIT 2002, p.125.

⁴⁸ REBAUDO 2018, p.151.

⁴⁹ REBAUDO 2018, p.151.

Conclusioni

L'analisi delle testimonianze scultoree prodotte tra l'età tolemaica e il dominio romano in Egitto ha messo in evidenza come il linguaggio figurativo non fosse un semplice riflesso di due tradizioni opposte, bensì il risultato di un continuo dialogo. L'adozione di categorie – romana, egiziana, egittizzante e romano-egiziana – permette di orientarsi in una produzione estremamente variegata, ma allo stesso tempo rivela la difficoltà di tracciare confini netti: ogni opera, infatti, tradisce una stratificazione culturale che va oltre la classificazione.

Le regine tolemaiche, come Arsinoe II e Cleopatra VII, hanno inaugurato un lessico iconografico ibrido che univa simboli faraonici a elementi della regalità greca e romana. Gli imperatori, da Augusto a Domiziano, hanno invece impiegato il linguaggio egizio come strumento di legittimazione universale, appropriandosi dei simboli faraonici per presentarsi come dominatori delle “due terre”. Tale appropriazione non era soltanto estetica, ma profondamente politica: l'esempio delle raffigurazioni di Tiberio a Dendera o di Domiziano nei templi nubiani riprendono rigidamente la posa frontale e le convenzioni faraoniche, mostrando come l'imperatore romano potesse appropriarsi dell'autorità religiosa e cosmica legata al faraone. Attraverso queste scelte, il potere romano si collocava all'interno dell'ordine universale (*ma'at*), annullando la frattura tra sovrano straniero e legittimo re d'Egitto.

Con Antinoo e il culto fondato da Adriano si raggiunge un apice di sperimentazione: un giovane di origine non regale viene divinizzato e raffigurato in forme che riprendono il linguaggio faraonico, come mostrano le statue con tratti osiriaci rinvenute a Tivoli e a Roma, testimonianza di quanto ormai l'immaginario egiziano fosse divenuto un repertorio simbolico disponibile anche al di fuori della regalità. Le statue di Kom el-Shokfa e il gruppo dei Tetrarchi, infine, confermano che la compenetrazione culturale non si esaurì con l'età giulio-claudia, ma continuò a generare linguaggi “bilingui” in epoca tardoantica.

Ne risulta un quadro in cui la scultura non è un mero prodotto estetico, ma un mezzo politico e identitario. Attraverso le scelte stilistiche e iconografiche si comunicava il potere, si negoziava l'appartenenza culturale e si costruivano nuove forme di legittimazione. L'appropriazione del lessico faraonico, in particolare, rivela come l'arte potesse trasformarsi in un dispositivo di propaganda imperiale: l'imperatore romano si presentava contemporaneamente come *princeps* romano e come faraone egiziano, conquistando un doppio registro di autorità e di sacralità. La scultura romano-egiziana, dunque, va letta non solo come un fenomeno artistico, ma come testimonianza di un Mediterraneo interconnesso, in cui le arti visive diventano la voce di una società in costante dialogo tra tradizione e innovazione, tra appropriazione e reinvenzione.

Bibliografia

ASHTON 2001: S. ASHTON, *Ptolemaic Royal Sculpture from Egypt. The interaction between Greek and Egyptian traditions*, BAR International Series 923, 2001, pp. 37-67.

ASHTON 2010: S. ASHTON, *Ptolemaic and Romano-Egyptian sculpture*, in *A Companion to Ancient Egypt*, vol. I, a cura di A. B. Lloyd, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 970-989.

BARD 2021: K.A. BARD, *Archeologia dell'antico Egitto*, Carocci editore, 2021.

BIANCHI 1976: R.S. BIANCHI, *The striding draped male figure of Ptolemaic Egypt*, in *Das Ptolemaische Ägypten*, Berlino, 1976, pp. 95-102.

BIANCHI 2018: R.S. BIANCHI, "Portrait" sculpture in Ptolemaic Egypt, in *Beyond the Nile. Egypt and the Classical World*, J. Spier, T. Potts, S. E. Cole (a cura di), The J. Paul Getty Museum, 2018, pp. 141-147.

BORG 2012; B. E. BORG, *Portraits*, in *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, a cura di C. Riggs, Oxford University Press, 2012, pp. 828-850.

CAPPONI 2010: L. CAPPONI, *The Roman Period*, in *A Companion to Ancient Egypt*, vol. I, a cura di A. B. Lloyd, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 180-198.

GARDINER 2017: A. GARDINER, *La civiltà egizia*, Einaudi editore, 2017.

HAENSCH 2012: R. HAENSCH, *The Roman army in Egypt*, in *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, a cura di C. Riggs, Oxford University Press, 2012, pp. 118-167.

HERLOTZ 2012: F. HERLOTZ, *Aegypto capta. Augustus and the Annexation of Egypt*, in *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, a cura di C. Riggs, Oxford University Press, 2012, pp. 41-55.

REBAUDO 2012: L. REBAUDO, *Il gruppo dei Tetrarchi: una lettura del reimpiego*, in *Riuso di monumenti e reimpiego di materiali antichi in età postclassica: il caso della Venetia*, a cura di G. Cuscito, Trieste editreg, 2012, pp. 147-158.

RINALDI TUFİ 2018: S. RINALDI TUFİ, *Archeologia delle province romane*, Carocci Editore, 2018, pp. 407-416.

VENIT 2002: M.S. VENIT, *The uses of Egypt in Roman Alexandria*, in *Monumental Tombs of Ancient Alexandria. The Theater of the Dead*, Cambridge University Press, 2002 pp. 119-167.

Sitografia

[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_\(Il-Mondo-dell'Archeologia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-funerarie-egitto_(Il-Mondo-dell'Archeologia)/)